

HISTÓRIA DA CULTURA AFRODESCENDENTE NAS CINCO REGIÕES DO BRASIL

Jobail Siqueira Filho

RESUMO

A força e as influências culturais que os africanos trouxeram nas terras brasileira são inegáveis. Entretanto, até pouco tempo atrás estas contribuições de cultura não tinham reconhecimento ou valorização, e quando eram, remetiam a situações de diferenças perante negros/brancos, devido ao fato que eram pensadas em terminologias de raça. Traços da cultura afro-brasileira possuem presença nas músicas, na literatura, no cinema e na televisão para a menção da culinária, do carnaval e diversas outras práticas populares, junto com a visibilidade nas festas regionais e nacionais, e ainda há as crenças populares. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar a história da cultura afrodescendente nas cinco regiões do Brasil, destacando seus principais aspectos. Conclui-se que, o Brasil, como é conhecido hoje, não existiria sem a África. Da influência africana no português falado no Brasil à culinária, música, dança, tradições religiosas e modos de vida do país, os legados culturais africanos deram uma contribuição imensurável e em constante evolução para a maior nação da América Latina.

Palavras-chave: Cultura Afrodescendente. Brasil. Regiões.

ABSTRACT

The strength and cultural influences that Africans brought to Brazilian lands are undeniable. However, until recently, these cultural contributions were not recognized or valued, and when they were, they referred to situations of differences between blacks and whites, due to the fact that they were thought of in terms of race. Traces of Afro-Brazilian culture are present in music, literature, cinema and television to mention cuisine, carnival and various other popular practices, along with visibility in regional and national festivals, and there are also popular beliefs. In this way, the present work aims to analyze the history of Afro-descendant culture in the five regions of Brazil, highlighting its main aspects. It is concluded that Brazil, as it is known today, would not exist without Africa. From the African influence on the Portuguese spoken in Brazil to the country's cuisine,

music, dance, religious traditions and ways of life, African cultural legacies have made an immeasurable and ever-evolving contribution to Latin America's greatest nation.

Keywords: Afro-descendant culture. Brazil. Regions.

1 INTRODUÇÃO

Uma grande parcela da população do Brasil tem sua formação partindo de negros e pardos. O Brasil é considerado o país que possui a segunda maior população de origem africana, ficando atrás somente da Nigéria. Além do mais, os africanos acabaram trazendo para o país diversas crenças, sua culinária e suas maneiras de sociabilidade.

A força e as influências culturais que os africanos trouxeram nas terras brasileira são inegáveis. Entretanto, até pouco tempo atrás estas contribuições de cultura não tinham reconhecimento ou valorização, e quando eram, remetiam a situações de diferenças perante negros/brancos, devido ao fato que eram pensadas em terminologias de raça.

Livros didáticos, noticiários e outros meios de comunicação, em sua maior parte, apresentam conhecimentos simplificados dos africanos, que diversas vezes não permitiam o estabelecimento de relações com as reais importâncias deles para a construção da identidade do Brasil. Assim, com a promulgação da Lei nº 10.639/2003, tornando obrigatório o trabalho com o tema cultura afro-brasileira e africana, a cultura africana acabou passando a ter valorização, e este povo com reconhecimento e valorização como ser humano. É uma maneira de reparação do sofrimento que eles passaram ao serem escravizados e discriminados.

Traços da cultura afro-brasileira possuem presença nas músicas, na literatura, no cinema e na televisão para a menção da culinária, do carnaval e diversas outras práticas populares, junto com a visibilidade nas festas regionais e nacionais, e ainda há as crenças populares. Ainda, tem evidência que existem enormes contribuições linguísticas africanas no português que é falado no Brasil,

pouco verificado na história da educação e com alguma propriedade nas disciplinas que trabalham o vernáculo.

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar a história da cultura afrodescendente nas cinco regiões do Brasil, destacando seus principais aspectos.

Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, onde foi buscado investigar o maior número de conhecimento técnico à disposição nessa área e em posicionamento sobre o tema. A pesquisa bibliográfica consiste no exame da bibliografia, para o levantamento e análise do que já foi produzido sobre o assunto que foi assumido como tema de pesquisa científica (RUIZ, 1992).

2 HISTÓRIA DA CULTURA AFROBRASILEIRA

O livro de Gilberto Freyre, publicado pela Casa Grande e Senzala, lança um olhar sobre as relações sociais da era colonial e apresenta uma visão do racismo estrutural que permeia todas as esferas da sociedade, inclusive a cultural. A cultura afro-brasileira é vasta e rica, porém pouco falada ou validada. Como afirma Pereira (2012), o Brasil tem a maior população de origem africana fora da África. Metade da população do país se autodeclara preta ou parda. Portanto, é quase impossível não deduzir disso que a cultura brasileira é majoritariamente afro.

Muito do que o mundo consome hoje, em termos de música, tem origem numa cultura que tem origem em África. No Brasil não é diferente: axé, jazz, rock, música eletrônica, blues, hip-hop e até o forró têm suas origens na cultura negra. Essa relação é intrínseca e está presente no dia a dia do brasileiro não apenas na música, mas em muitas outras formas culturais. Os africanos contribuem para a cultura brasileira de muitas, muitas maneiras - dança, música, religião, culinária e língua. Essa influência é vista em todo o país, em alguns estados, como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, a cultura afro-brasileira está especialmente presente por causa da migração escrava (SOUZA, 2007).

Por muito tempo, a cultura negra foi negligenciada no Brasil, vista apenas como marginal. O samba, o rap e até o funk são exemplos da cultura negra e há muitos anos sofrem preconceito e rejeição. Hoje, pode-se ver a cultura negra entrando em espaços onde antes não havia espaço para ela. Há grandes artistas negros nacionais fazendo sucesso no Brasil e no exterior, fenômeno recente que podemos analisar para identificar as nuances que estão trazendo a cultura afro-brasileira para uma cultura eurocêntrica (SOUZA, 2018).

A cultura afro-brasileira ocupou outros espaços além da música. Um exemplo disso é como a beleza negra, antes não apreciada pelas massas, agora se tornou um produto (BISPO E SILVA, 2008). Grandes empresas têm lucrado com cosméticos e produtos de beleza voltados para a população negra e/ou branca, mas com estratégias para atingir a população branca por meio de produtos tipicamente negros. Empresas como “Quem disse Berenice?”, “Make B”, “Vult”, entre outras, estão investindo cada vez mais nesses produtos.

Frequentemente é vinculado o resgate e a valorização das identidades culturais afro-brasileiras ao que é chamado de apropriação cultural. Afinal, esse termo é usado quando uma determinada cultura possui alguns elementos muito diferentes dos outros. É compreensível e razoável que seja vista essa valorização da cultura negra dessa forma no Brasil, visto que muito do que hoje se consome da cultura negra foi divulgado por brancos e/ou só foi considerado relevante no país quando os ditos brancos passaram a simpatizar com essas identidades culturais. No entanto, acredita-se que poderia haver outra perspectiva sobre o assunto: a perspectiva de valorização do esforço da população afro-brasileira para garantir que sua cultura continue existindo, muitas vezes com resiliência e lutando contra a opressão da mídia que tem tentado anular a memória e/ou retirar os méritos dessas pessoas (CHAGAS, 2017).

Como afirma Pereira (2012), o Brasil tem a maior população de origem africana fora da África. A população negra já resistiu ao cancelamento de sua história e experiência. No Brasil, tem-se exemplos vivos dessa cultura como o Carnaval, a Capoeira e outras manifestações. A perspectiva de apropriação acaba rotulando outros produtores e mediadores culturais negros como meras

vítimas da história que ou observaram silenciosamente a usurpação de sua rica cultura material e imaterial, ou foram enganados.

A população afro-brasileira são os verdadeiros agentes da continuidade, construção e adaptação desta cultura ancestral que faz parte do nosso país. Tirar todos os méritos dessa população e direcionar o resgate e valorização da cultura negra apenas para a apropriação cultural é uma forma de silenciar as personalidades dessa cultura. O sucesso e a relevância da cultura negra não podem e não devem ser minimizados apenas quando outros olharam com interesse e valor para ela, mas devem ser compreendidos e valorizados por suas personalidades históricas e modernas que resistiram ao cancelamento de suas identidades. No entanto, mostrar e creditar o alcance e a relevância da cultura afro-brasileira e da apropriação cultural é olhar para a história de forma simplista e comum. Deve-se, acima de tudo, valorizar a luta de todos aqueles que sempre buscaram e buscam um lugar maior e melhor para a cultura afro. Não se deve mais negligenciar a história dos negros e resumir suas vitórias sob a perspectiva do outro (CHAGAS, 2017).

Num país onde a desigualdade social é cada vez mais evidente e crescente, há um movimento para trazer glamour à pobreza e tudo o que ela envolve. Empresas de confecções como Osklen e Reserva criaram coleções chamadas “Favela”, com camisas que retratam um espaço que sempre esteve e ainda está à margem da sociedade e mal visto. Ambas as marcas são voltadas para o público de média e alta renda e buscaram referenciar um local que não se encaixa na realidade do consumidor. No entanto, este é apenas um exemplo de como o mercado voltou seus olhos para a cultura afro em geral. Nos últimos anos, tem-se assistido a uma mudança estética em personalidades que valorizam cada vez mais traços antes considerados negros, que buscam se assemelhar à população afro por meio de procedimentos estéticos. Algumas celebridades já foram acusadas mais de uma vez de usar “blackface”. Além do “blackface” tem-se também o “blackfishing”, em que artistas e celebridades brancos tentam imitar a aparência de negros. Têm procedimentos estéticos e até usam roupas e penteados que fazem referência à cultura negra. A maior questão com essas práticas é entender novamente que seja a beleza, a cultura ou o estilo do negro,

tudo isso é reconhecido e valorizado quando um branco usa para si (SOUZA, 2018).

Uma classe social (pobre) e uma cultura (afro) que eram excluídas agora rendem dinheiro para grandes marcas e personalidades. O “blackface”, ou “blackfishing” flerta com a apropriação cultural e essas práticas acabam tirando a essência da cultura afro e todo esforço que o negro tem feito ao longo dos anos para ser visto, ouvido e valorizado. Segundo Moura et al. (2018), ao contrário do “blackface” e do “blackfishing” que tiram a essência da cultura afro, temos empresas que têm buscado valorizar a cultura negra no mercado. Um grande exemplo disso no Brasil é a Avon, que também alinhou a cultura da empresa à cultura negra. Como a Avon fez isso? Buscando entender o que é preciso para a pele negra no mundo da cosmética, lançando linhas exclusivas em maquiagem e produtos de beleza para black shoppers. A Avon criou uma agenda interna baseada na valorização da beleza negra e se comprometeu com o antirracismo dentro da empresa. A Avon é um grande exemplo de valorização e resgate da cultura afro-brasileira no mercado porque é uma empresa que não se preocupou apenas em vender produtos para esses consumidores, ela criou um relacionamento com o público e com a cultura afro. Os produtos Avon buscam atingir todos os tons de pele negra, entendendo que não existe um produto para todos os tipos de pele negra.

Seguindo seus passos, a P&G anunciou recentemente a compra da fabricante de produtos para pele negra, Walker & Co. As empresas de beleza têm se interessado cada vez mais por produtos para pele e cabelos negros. De maneira geral, pode-se perceber que a cultura afro-brasileira e tudo o que está associado a ela tem recebido muita atenção nos últimos anos, tanto na mídia quanto na indústria. A pauta da diversidade foi rapidamente assimilada pelo mercado, o que aumentou a valorização da cultura afro. Essa perspectiva traz luz para a população negra e sua rica cultura, que tem muito a ser valorizada, se vista sob a ótica correta. Não se pode banalizar a cultura de uma população com “blackface” e “blackfishing”. É necessário, sim, abordar esse tema com cuidado, buscando de fato valorizar a cultura afro-brasileira, incorporando o tema não

apenas nos produtos, mas em toda a composição institucional das marcas (SOUZA, 2018).

3 REGIÃO NORTE

A cultura da região Norte do país é bastante vasta, rica e com diversas influências pelos indígenas, europeus e africanos, assim como pelos imigrantes. Como é uma região com uma população miscigenada, a região é possuída de uma enorme diversidade de manifestações culturais, isto é, de costumes, crenças, festas populares, culinárias, danças, dentre outros (DIANA, 2020).

Candomblé, carimbó e as delícias como a maniçoba são alguns dos elementos na região norte que revelam a presença da cultura afro na região. Além do mais, dados do censo realizado em 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fazem apontamentos que, o Norte é a região em que os indivíduos mais acabaram se declarando negros e pardos, tendo uma equivalência a mais de 73% (RADIOS, 2015).

As influências afros não são somente elementos tradicionais. Atualmente, a mistura dos ritmos mostra que existe a possibilidade de trazer sons africanos para estilos típicos do Norte. É o caso do que faz o Zebrabeat – Afro-Amazônia Orquestra. O grupo faz a união das guitarradas paraenses ao afrobeat nigeriano (ASSUNÇÃO, 2014).

O carimbó é um grande tambor de origem africana. É feito de uma seção oca de tronco de árvore - cerca de 1 metro de altura e 30 cm de largura - coberto em uma das extremidades por uma pele de veado. O carimbó dá nome a uma dança folclórica do estado do Pará, na Amazônia brasileira, na região da Ilha de Marajó e na capital Belém. É uma dança circular acompanhada por percussão pesada e ocasionalmente por instrumentos de corda. Em determinado momento da dança, a mulher joga um lenço no chão e seu parceiro tem que pegá-lo apenas com a boca (DANÇAS TIPICAS, 2023).

Carimbó é um tipo de música e dança brasileira que se originou perto de Belém, no nordeste do Brasil e na bacia amazônica. Tem raízes africanas e

indígenas, e originalmente era tocada com tambores feitos de troncos de árvores. O nome vem da palavra tupi para o tambor que marcava a batida. A música mudou com o tempo; nas décadas de 1960 e 1970, o carimbó foi influenciado pelo rock e outras influências musicais, incluindo merengue, cumbia, zouk e lambada (UFPEL, 2014).

A forma de dança é tradicionalmente realizada com casais. Às vezes, a mulher joga um lenço no chão e o homem tenta pegá-lo com os dentes. As mulheres costumam usar saias longas, coloridas e esvoaçantes, semelhantes aos trajes tradicionais de dança no Caribe. Os homens geralmente usam calças brancas largas e uma camisa estampada (DANÇAS TIPICAS, 2023).

Foi influenciado pelos estilos de dança do Caribe (por exemplo, Zouk e Merengue) e pelos estilos de dança franco-espanhola do Caribe, especialmente a Cumbia da Colômbia. O estilo sobrevive até hoje, com estações de rádio caribenhas nos estados do norte do Brasil, como o Amapá, tocando a música. O estilo Carimbó formou a base de alguns novos ritmos como o Sirimbó, o Lari Lari e a Lambada. A dança era comum no norte do Brasil, desde a época em que o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, originária da região brasileira do Pará, nas proximidades da ilha de Marajó e da capital Belém (UFPEL, 2014).

4 REGIÃO NORDESTE

O Nordeste do Brasil se orgulha de sua herança cultural única, especialmente suas tradições afro-brasileiras. A herança africana do Brasil remonta aos tempos coloniais, quando os portugueses – que foram os primeiros europeus a se estabelecer no Brasil – trouxeram vários milhões de escravos africanos para o Brasil para trabalhar nas plantações. Apesar da repressão e das restrições, os escravos do Brasil conseguiram preservar muito de suas tradições culturais africanas, muitas das quais ainda são praticadas hoje. Visitar o Nordeste do Brasil é uma festa para os sentidos. As ruas estão cheias do cheiro de pratos picantes vendidos por mulheres vestidas com trajes coloridos. É possível ouvir ritmos de percussão rápidos vindos de salas de ensaio ou executados por

músicos de rua, e se pode assistir a cativantes apresentações de artes marciais brasileiras (BRAGA JUNIOR, 2015).

O estado da Bahia, no Nordeste, tem o maior percentual de brasileiros afrodescendentes. Não importa aonde o indivíduo vá, ele encontrará expressões vivas de tradições culturais de origem africana. A capital do estado, Salvador, é o centro da cultura afro-brasileira do Brasil, e há eventos culturais, desfiles, exposições, concertos e apresentações durante todo o ano. Salvador é um ótimo destino para conhecer a rica herança africana do Brasil durante uma curta visita, mas devido à sua popularidade entre turistas brasileiros e internacionais, a exibição da cultura afro-brasileira de Salvador perdeu um pouco de sua autenticidade e tornou-se amplamente comercializada. Para ir além dos eventos culturais organizados para os turistas no bairro histórico do Pelourinho, é uma boa ideia fugir de Salvador e visitar algumas das cidades menores do entorno (XAVIER et al. 2016).

O candomblé é baseado nas tradições da África Ocidental dos povos bantu e iorubá. Os adeptos do Candomblé acreditam no Ser Supremo Olorum, o criador do cosmos, e em espíritos conhecidos como orixás (pronuncia-se: Oh-ri-SHAHS). O candomblé é difundido entre a população negra do Nordeste do Brasil, principalmente nos estados da Bahia, Sergipe e Pernambuco. A cerimônia do Candomblé é uma festa complexa envolvendo pratos sagrados, danças, tambores e cerimônias de sacrifício. O objetivo dos rituais de candomblé é estabelecer contato com os orixás, que podem ajudar em caso de doenças e outras necessidades. Os espíritos entram nos corpos dos crentes, que então caem em transe. As cerimônias são realizadas em terreiros, como são conhecidos os terreiros de candomblé. Muitas congregações de candomblé admitem visitantes, mas em Salvador muitas cerimônias são realizadas apenas para visitantes pagantes. A cidade de Cachoeira é um polo regional de candomblé com muitas festas populares, mas também há forte presença da cultura afro-brasileira nas cidades de Santo Amaro e São Félix (SOUZA E GUAISTI, 2018).

A capoeira é uma forma de arte marcial brasileira que foi desenvolvida por escravos fugitivos para se defenderem dos mercenários enviados para capturá-los. A capoeira em sua forma contemporânea é uma dança/luta estilizada

realizada por um grupo de lutadores (capoeiristas), que formam uma grande roda junto com o público. O elemento musical da Capoeira consiste em instrumentos de origem africana, como o berimbau (instrumento de 1 corda feito de cabaça) e diversos instrumentos de percussão. Os capoeiristas se movem ao ritmo da música em um passo característico e executam uma série de movimentos acrobáticos complexos, como cambalhotas, cambalhotas e pinos. Durante a luta simulada, os oponentes nunca se tocam, mas tentam se superar por meio de velocidade e habilidades acrobáticas. Após alguns minutos de luta simulada, uma nova dupla de dançarinos entra na roda e continua a demonstração de habilidade. A capoeira é praticada em público por escolas de capoeira em todo o Nordeste do Brasil (SILVA, 2014).

Embora o carnaval brasileiro seja uma tradição católica, os grupos carnavalescos afro-brasileiros, conhecidos como Afro-blocos, desempenham um papel importante em todo o Nordeste do Brasil, especialmente em Salvador. Entre os grupos mais tradicionais de Salvador estão o Ilê Aiyê, o Ara Ketu e o Olodum, conhecidos por suas fantasias coloridas e percussão rápida. Os desfiles dos Afoxés (grupos carnavais associados ao candomblé) também fazem parte do carnaval de Salvador. Eles desfilam pelas ruas e cantam em línguas africanas ao som de uma percussão rápida. Entre os Afoxés mais antigos e conhecidos está o Filhos de Ghandy, cujos integrantes usam trajes azuis e brancos e turbantes brancos (XAVIER et al. 2016).

Os afro-blocos mencionados acima, como Ilê Aiyê, Ara Ketu e Olodum, e Afoxés, como Filhos de Ghandy, têm desempenhado um papel importante na preservação e expansão das tradições musicais afro-brasileiras. O Olodum é mais conhecido por fundir ritmos afro-brasileiros com estilos musicais do Caribe, um estilo musical conhecido como “Samba Reggae”. O Olodum também ganhou fama internacional, desde que participou de gravações de Paul Simon em 1990 e de Michael Jackson em 1995. Por outro lado, Afoxés como Filhos de Ghandy permanecem bastante fiéis ao “ijexá”, ritmo e música tradicionais do Candomblé cerimônias. Ao visitar o Nordeste do Brasil, você pode esperar ouvir ritmos afro-brasileiros tradicionais, bem como novas músicas experimentais que combinam várias tradições musicais do Brasil e de outros lugares (SOUZA E GUAISTI, 2018).

Muitos dos músicos e compositores populares do Brasil, como Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Daniela Mercury e Carlinhos Brown, são do Nordeste, e sua música geralmente inclui elementos musicais e rítmicos da região rica herança africana. Muitas das canções mais populares do Brasil no século passado também homenageiam a herança africana do Brasil. São canções sobre pratos populares de origem africana, baianas vestidas de cores vivas, a luta dos negros brasileiros por igualdade, personalidades influentes de ascendência negra, além de baladas e homenagens aos diversos orixás (espíritos), cerimônias, e festas do candomblé (BRAGA JUNIOR, 2015).

As danças são uma tradição folclórica muito popular no Nordeste do Brasil, e existem dezenas de diferentes danças folclóricas que são realizadas por organizações culturais durante o carnaval e outras festas. Entre as danças mais populares estão o coco, uma dança rápida que imita o movimento de abrir um coco, e o lundu, uma dança circular de origem africana. A melhor maneira de assistir a uma apresentação dessas danças folclóricas nordestinas é assistir a um ensaio ou apresentação do Balé Folclórico da Bahia, um grupo profissional de danças folclóricas de Salvador (SILVA, 2014).

O estado de Pernambuco, especialmente a cidade de Recife, tem suas próprias danças únicas de origem africana, principalmente o Frevo, uma dança de ritmo acelerado derivada dos passos da capoeira. Outra tradição popular em Pernambuco é o Maracatu, uma apresentação de dança teatral especialmente popular durante o carnaval. A dança é executada por grupos organizados chamados Nações de Maracatu, ou Maracatu Nations, que consistem principalmente de membros afro-brasileiros. A performance é centrada no personagem do “Rei do Congo”, que desfila pelas ruas em trajes coloridos junto com sua rainha e a corte, enquanto dança em um ritmo rápido de percussão (BRAGA JUNIOR, 2015).

O Nordeste do Brasil tem uma rica tradição culinária de origem africana. Um dos principais ingredientes dos pratos locais de origem africana é o azeite de dendê, um azeite forte de cor alaranjada, feito do fruto de uma palmeira trazida para o Brasil pelos escravos africanos. Entre os pratos mais conhecidos está o

Vatapá, um purê feito de camarão seco, amendoim moído, castanha de caju, leite de coco e azeite de dendê. A moqueca é um ensopado temperado com leite de coco e azeite de dendê. É preparado com peixes, camarões ou outros frutos do mar. Xinxim de galinha é uma caçarola com pedaços de frango cozidos em molho de amendoim moído, caju, gengibre, azeite de dendê e camarão seco. Geralmente é servido com farofa (farinha de mandioca assada). Bobó de camarão é um purê de camarão seco, leite de coco, farinha de mandioca, óleo de dendê e temperos misturados com camarão fresco. Acarajé é um aperitivo popular vendido em barracas de comida em todo o estado da Bahia. É uma bola redonda de massa de feijão frita no azeite de dendê e recheada com purê de vatapá, molho picante e camarão seco (SOUZA E GUASTI, 2018).

5 REGIÃO CENTRO-OESTE

A Região Centro-Oeste (ou Região Centro-Oeste) compreende os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, onde fica Brasília, a capital nacional. A cultura afro-brasileira tem suas principais representações nesta região nas danças, como o samba, batuque e a congada.

Sem dúvida, o samba é o estilo e gênero musical mais popular já produzido para o carnaval no Brasil. A palavra samba é derivada da palavra bantu semba, ou umbigo. Na África, aldeias inteiras se reuniram em rodas para cantar e dançar com a oportunidade de mostrar suas habilidades e conhecimento de seu patrimônio musical e dançante. Depois que cada participante completou sua vez, outro membro do grupo é convidado com o padrão de dança semba ou “toque no umbigo” para ocupar seu lugar (SANTOS, 2022).

Assim como a palavra batuque, o samba foi inicialmente associado a qualquer tipo de festa popular. Há quem ache que o lundu, dança de origem africana no Brasil desde o embarque de escravos de Angola, é o verdadeiro pai musical do samba. Outros teorizam que escravos e ex escravos trouxeram uma forma primitiva de samba para o Rio da Bahia no século XIX por causa do declínio nas fortunas das plantações de tabaco e cacau no estado da Bahia e por causa

de duas novas leis importantes: a Lei de o Ventre Livre em 1871 (que declarava livres todas as crianças nascidas de escravos), e a abolição da escravatura no Brasil em 1888”. Assim, ocorreu a migração interna e a população afro-brasileira teve a oportunidade de se deslocar para o sul com suas tradições musicais (RANKINGS, 2018).

Outra teoria das raízes do samba também está associada aos ranchos, que é a palavra portuguesa para descrever um grupo de pessoas. No início do século passado, surgiu a primeira organização de rancho, e a ideia de organização foi substituída pela palavra escola, que foi a primeira definição de associação de bairro. Em um esforço para alcançar um público brasileiro maior, os membros dos ranchos (que consistiam principalmente de afro-brasileiros) mudaram seus nomes e, no início da década de 1920, os ranchos evoluíram para escolas de samba ou escolas de samba, que rapidamente fizeram incursões na maior comunidade brasileira. Os ranchos foram originalmente criados por organizações negras para a recreação dos afro-brasileiros baianos: Sua origem é geralmente atribuída aos baianos que se instalaram no Rio com suas procissões semirreligiosas (TREMURA, 2010).

A composição de Chiquinha Gonzaga (1847-1935), O abre alas, de 1899, foi a primeira melodia escrita para os ranchos e foi executada pela Associação Rosa de Ouro. Esse novo tipo de música, depois chamado de marcha-rancho, costumava ser tocado sem instrumentos de sopro, embora com muita percussão. Mais tarde, a música foi retomada por bandas de sopro. Também é importante lembrar que outros estilos de ritmos africanos e relacionados ao samba foram desenvolvidos em diferentes áreas do Brasil, que correm paralelamente ao samba. Esses estilos musicais muitas vezes foram relegados a pequenas áreas e a música foi isolada dos grandes centros do Rio de Janeiro e Salvador (RANKINGS, 2018).

O desenvolvimento da tradição do samba produziu muitas ramificações musicais. O carnaval brasileiro e outras celebrações adotaram muitos ritmos africanos e influências culturais dos descendentes de africanos. Por exemplo, no estado brasileiro da Bahia, muitos grupos surgiram, incluindo Império da África, Filhos de Odé, Filhos de Obá, Pandecos da África e Embaixada Africana. Embora

esses grupos compartilhassem ritmos africanos, eles se distinguem pelas diferentes regiões africanas de onde se originaram e pela forma como suas culturas foram integradas à vida brasileira. A influência diversificada da cultura africana no Brasil foi demonstrada em 1897 na Bahia, onde os baianos produziram uma festa de carnaval semelhante à festa africana em Lagos, na Nigéria. Desde a década de 1970, quando muitos jovens afro-brasileiros ficaram fascinados pela música de James Brown, dos Jackson Five e de outros músicos afro-americanos, esses movimentos constituíram a base do desenvolvimento musical e cultural afro-baiano. Eles se tornaram motivo de orgulho para o resto do Brasil (TREMURA, 2010).

O batuque é provavelmente o testemunho mais original da expressão musical dos cabo-verdianos. Vem das culturas das tribos africanas que foram a origem da formação da nação crioula. Embora fosse meramente tolerado pelas elites coloniais, por ser considerado “comum”, o batuque estava intimamente ligado às celebrações familiares de casamento e batismo. Desempenhou um papel importante como canal de expressão emocional e física da vitalidade criativa e da construção social ao longo de 5 séculos de construção da nação (KRSTULOVIC, 2022).

O batuque é um gênero musical feminino, protagonizado por grupos de mulheres que se sentam, marcam o ritmo com batidinhas no colo e cantam, enquanto outras batem palmas e outras giram numa dança frenética. O clímax da dança vem com a *chabeta* e *dá ku tornu*. Os dançarinos apenas movem os pés, para fazer com que as nádegas balancem intensamente, enquanto giram lentamente, ou se agacham lentamente até que os joelhos estejam completamente dobrados, antes de se levantarem novamente em um movimento contínuo e lento. Quando o espetáculo é realizado assim, tende a transmitir uma atmosfera de misticismo à comunidade participante, na qual às vezes ocorrem incidentes de transe. Toda frase musical do batuque é iniciada por um solista e retomada pelo grupo, podendo evoluir em dois momentos: o sambuna (com temas meramente rítmicos e lúdicos) e o finaçon (envolvendo improvisação sobre temas existenciais, referindo-se a pessoas que são indicados como um exemplo positivo ou negativo) (RANKINGS, 2017).

O batuque foi acompanhado por vários instrumentos no século XIX, incluindo flautas, guitarras e címbos. A consciência generalizada da profunda autenticidade deste gênero musical levou à proliferação de grupos de jovens batuqueiros, sobretudo na ilha de Santiago, o que fez com que se expandisse a partir das zonas rurais, onde tradicionalmente se encontrava confinado (KRSTULOVIC, 2022).

Já a dança Conga é uma dança latina de ascendência afro-cubana. Acredita-se que o nome conga tenha se originado na região africana do Congo, embora a historiadora da música latina Isabelle Leymarie afirme que conga pode ter vindo de uma palavra bantu que significa tanto música quanto tumulto (BRASILEIRO, 2020).

A rigor, o termo conga se refere a um tambor alto, de cabeça única e estreito, originário de Cuba. Acredita-se amplamente que os tambores originais foram feitos de barris recuperados, porque os tambores atuais são estalados, como barris. Sua forma os torna distintos do tambor africano (BRASILEIRO, 2020).

Em sua terra natal, Cuba, esse tambor é chamado de tumbadora ou tumba e costuma ser tocado quando são realizadas danças afro-latinas. O tambor só passou a ser chamado de tambor de conga na década de 1920, quando a dança da conga estava no auge de sua popularidade nos Estados Unidos e os americanos começaram a chamá-lo de tambor de conga. O termo “conga” em espanhol refere-se a uma mulher de Conga (ALVES, 2018).

A maioria das congas é comandada por um músico líder no início da fila, encarregado de manter o ritmo de um par de bongôs. No entanto, as tradicionais congas cubanas eram conduzidas por um trio de tambores. O menor tambor, chamado de quinto, era um instrumento solo usado para introduzir novos ritmos. A conga de tamanho médio, ou também conhecida como tresgolpes, e a tumba maior forneciam os ritmos básicos (BRASILEIRO, 2020).

Os tambores de conga modernos foram reduzidos para dois e, em vez de serem colocados no chão, são montados em estantes de forma que possam ser tocados por apenas um baterista. Dessa forma, um músico pode combinar facilmente os ritmos do quinto, conga e tumba para produzir um som bastante

próximo da configuração original de três tambores. O baterista também não se limita a apenas tocar com as mãos, já que um padrão polirrítmico 6/8 às vezes é incluído nas partes da música da conga. O som vem na forma de baquetas em uma caixa de madeira oca ou em um cajon, ou na lateral de um tambor (ALVES, 2018).

6 REGIÃO SUDESTE

Na região sudeste é possível ver diversas influências da cultura afrodescendente. A primeira é o samba de lenço, considerada uma dança de origem africana, ele é sambado no meio urbano e no meio rural, existindo 3 modalidades: samba de roda, samba de campineiro e samba de lenço (FRANSCISCO, 2018).

Há também o carnaval, evento carioca mais famoso em todo o mundo, atraindo turistas brasileiros e estrangeiros para prestigiarem os desafios das escolas de samba. Este evento também tem destaque no estado de São Paulo (SOUZA, 2018).

Há ainda a Festa de Iemanjá, sendo que, Iemanjá é a mais prestigiada entidade feminina do Candomblé Umbanda e Macumba. O culto tem sua realização na noite do dia 31 de dezembro. Neste dia, os devotos prestam suas homenagens. Quando a noite vem chegando, diversos fiéis acabam se dirigindo para a praia, festejando a Rainha do Mar, que protege as viagens marítimas e mão de todos os orixás. Os indivíduos levam presentes, flores, comidas e bebidas (FRANSCISCO, 2018).

Por fim, o Ticumbi é uma versão capixaba da Congada. Apenas é encontrada no estado do Espírito Santo, sendo uma dança dramática guerreira. Tem sua prática por negros que acabam se vestindo de branco, utilizando batatas enfeitadas de fitas coloridas (FRANSCISCO, 2018).

7 REGIÃO SUL

A cultura afro-gaúcha, de forma irresistível tomou corpo. Festejos de rua como o carnaval tinham maciça presença negra. A música acabou florescendo dos sambas, choros, marchas, canções românticas, o que produziu mais tardiamente personalidades de enormes projeções. O vocabulário regional conta com diversos termos de origem negra. Também tiveram contribuições com jogos, lendas, culinária e ditados (GAZETA DO POVO, 2023).

Além do mais, em contribuição, Escobar (2020) pontua que, o negro sempre teve envolvimento em diversas atividades econômicas e na vida social – juntamente com o português, espanhol, dentre outros -, dando nome a utensílios trabalhistas, animais, plantas, dentre outros, utilizando seus dialetos e idiomas de origem africana, normalmente quibundo ou bantu. São exemplos de vocábulos com vinculação ao regionalismo gaúcho: bugiganga, cambota, anta, bambu, capanga, caçula, dentre outros.

Diversos pratos da culinária gauchesca também são possuídos de contribuições afro-brasileiros. Como exemplo, o angu ou pirão, feitos de farinha e milho, de trigo ou de mandioca, com acompanhamento de carnes de segunda, canjica, sopa com grãos de milho ou milho com carnes e legumes e quibebe (GAZETA DO POVO, 2023).

É preciso destacar também suas influências na música gauchesca em ritmos como a milonga, vanera e fandango (ESCOBAR, 2020).

8 CONCLUSÃO

Como foi possível ver, o Brasil, como é conhecido hoje, não existiria sem a África. Da influência africana no português falado no Brasil à culinária, música, dança, tradições religiosas e modos de vida do país, os legados culturais africanos deram uma contribuição imensurável e em constante evolução para a maior nação da América Latina.

Os africanos escravizados vieram de uma variedade de culturas e sociedades. A maioria praticava religiões africanas tradicionais, mas alguns eram muçulmanos. As duas culturas africanas predominantes representadas no Brasil

são a Yoruba e a Fon da Nigéria e Benin (anteriormente conhecida como Daomé), cuja influência predomina na religião Candomblé; e africanos bantu da região do Congo-Angola que deram origem à arte marcial/dança da capoeira e do samba, entre outras manifestações em todas as cinco regiões do Brasil.

Por fim, esses legados muitas vezes permaneceram mais próximos de suas fontes africanas originais no Brasil do que na América do Norte. O grande número de chegadas de africanos e sua densa concentração em cidades costeiras, uma atitude relativamente mais tolerante dos portugueses em relação às culturas de seus cativos (em comparação com os ingleses), o papel da Igreja Católica e a existência de colônias de escravos fugitivos todos contribuíram para a sobrevivência e florescimento da cultura africana no Brasil.

REFERÊNCIAS

ALVES, Igor de Araújo. O Congado e sua participação na preservação e perpetuação da cultura afro-brasileira através dos diferentes campos de atuação. Ponta de Lança: Revista Eletrônica de História, Memória & Cultura, [S. l.], v. 12, n. 22, p. 210–223, 2018.

ASSUNÇÃO, B. Cultura negra fortalece identidade africana na Amazônia. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/direitos-humanos/audio/2014-11/cultura-negra-fortalece-identidade-africana-na>> Acesso em: 31 Jul. 2023.

BISPO, D. M. de S. SILVA, L. G. S. Ensino de História da África e Cultura Afro-brasileira: Desafios e Possibilidades. Revista Tempos E Espaços Em Educação, 1(1), 2022.

BRAGA JUNIOR, A. X. Mamulengo, frevo e acorda povo: resiliências da cultura afro-brasileira na cultura popular. V Colóquio de História, 2015.

BRASILEIRO, J. B. da S. Congo, Congado, Congadas: tradição cultural afro-brasileira de resistência ao racismo e discriminação e os tempos de diásporas e escravidão. Em Tempo de Histórias, [S. l.], v. 1, n. 36, 2020.

DANÇAS TÍPICAS. Carimbó do Pará – Danças típicas da região Norte do Brasil. Disponível em: <<https://www.dancastipicas.com/regiao-norte/carimbo-do-para/>> Acesso em: 31 Jul. 2023.

DIANA, D. Cultura do Norte: conheça sua riqueza! Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/cultura-do-norte/>> Acesso em: 31 Jul. 2023.

ESCOBAR, R. Influência afro no dia a dia do gaúcho é tema de palestra no 35 CTG. Disponível em: <<https://estado.rs.gov.br/influencia-afro-no-dia-a-dia-do-gaucha-e-tema-de-palestra-no-35-ctg>> Acesso em: 31 Jul. 2023.

FRANCISCO, Wagner de Cerqueira e. "Aspectos Culturais da Região Sudeste "; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-sudeste.htm>. Acesso em: 31 Jul. 2023.

KRSTULOVIC, C. L. Etnografia dos “bataques” afro-brasileiros: reflexões em tempos de patrimonialização. Vitória, v. 1, n. 41, 2022.

GAZETA DO POVO. Contribuição dos negros na culinária gaúcha: aprenda a preparar quibebe e mocotó. Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/receita-quibebe-e-mocoto/>> Acesso em: 31 Jul. 2023.

MOURA, J. G. N.; CHAVES, K. G. O. História e cultura afro-brasileira: dificuldades e desafios. E-book SINAFRO Campina Grande: Realize Editora, 2018. p. 539-547.

PEREIRA, Dulce Maria. A face negra do Brasil multicultural. [The black face of multicultural Brazil] 1. ed., 2012.

RADIOS. Cultura afro na Amazônia é lembrada no Dia da Consciência Negra. Disponível em: <<https://radios.etc.com.br/jornal-da-amazonia-1a-edicao/edicao/2014-11/elementos-da-cultura-afro-na-amazonia-sao-lembrados-no#:~:text=Candombl%C3%A9%2C%20Carimb%C3%B3%20e%20as%20del%C3%ADcias,equivalente%20a%2073%2C5%25.>>> Acesso em: 31 Jul. 2023.

RANKINGS, S. C. História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica da Paraíba. Educ. Real. 42 (1) Jan-Mar 2017.

RANKINGS, S. I. Performance Negra e a Dramaturgia de Corpo no Batuque. Rev. Bras. Estud. Presença 7 (2) Ago 2017.

RANKINGS, S. I. Samba: um ritmo negro de resistência. Rev. Inst. Estud. Bras. (70) May-Aug 2018.

RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo (SP): Atlas; 1992.

SANTOS, M. O ensino da história e cultura afro-brasileira através do samba. Revista De História Da UEG, 11(2), 2022.

SILVA, H. K. A cultura afro como norteadora da cultura brasileira. PERSPECTIVA, Erechim. v. 38, n.144, p. 25-35, dezembro/2014.

SOUZA, I. C.; GUASTI, M. C. F. A. Cultura africana e sua influência na cultura brasileira. Anais do XLI ENEBD, 22 a 28 de julho de 2018.

SOUZA, J. C. S. História da África e cultura afro-brasileira: desafios e possibilidades no contexto escolar. Disponível em: <<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/18/22/historia-da-frica-e-cultura-afro-brasileira-desafios-e-possibilidades-no-contexto-escolar>> Acesso em: 31 Jul. 2023.

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano. 2ª ed. São Paulo: Ática, 2007.

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil Africano. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2018.

TREMURA, W. African Influence in Brazilian Music: Samba. Disponível em: <<https://www.welontremura.com/images/downloads/African-Influence-in-Brazilian-Music.pdf>> Acesso em: 31 Jul. 2023.

UFPEL. Carimbó – manifestação da região norte do Brasil. Disponível em: <<https://wp.ufpel.edu.br/nufolk/2014/09/22/carimbo-manifestacao-da-regiao-norte-do-brasil/>> Acesso em: 31 Jul. 2023.

XAVIER, M. R. C.; OLIVEIRA, J. C. L.; XAVIER, L. C. V. Lugares de memória e patrimônio afro-brasileiro em Redenção - CE. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/45165/1/2016_eve_mrcxavier.pdf> Acesso em: 31 Jul. 2023.